

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. Bildbeschreibung	
2.1 Überblick und Bildwirkung	1
2.2 Die Landschaft	2
2.3 Die Figuren	3
2.4 Perspektive und Raum	5
2.5 Kolorit und Licht	6
2.6 Der Ursprung	7
3. Literaturverzeichnis	9
4. Abbildungsnachweise	10

1. Einführung

Die „Geburt der Venus“ ist eines der berühmtesten Werke des italienischen Malers Sandro Botticelli. Das Gemälde entstand um 1485 und misst im Querformat 172,5 x 278,5 cm. Es wurde mit Temperafarben- und Technik auf Leinwand gemalt und befindet sich in der Galleria degli Uffizien, Florenz. Der Kaufmann Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, der selbst an die Wahrheit mythologischer Erzählungen glaubte, gab es für seine Villa in Auftrag.¹ Trotz leichter Einflüsse gotischer Stilelemente wird das Werk in die Epoche der Renaissance eingeordnet.

Das Gemälde zeigt im Zentrum die neugeborene Venus, die römische Göttin der Liebe und Schönheit. Sie steht nackt in einer großen Muschelhälfte im Meer und wird von zwei weiteren Figuren aus der Mythologie ans Ufer begleitet. Eine dritte Figur eilt an Land zur Venus herbei, um sie mit einem Umhang zu bedecken. (Abb.1) Botticellis Werk repräsentiert die Liebe und Schönheit der Neugeburt nicht mit der Darstellung christlicher Legenden, sondern antiker Mythen.

2. Bildbeschreibung

2.1. Überblick und Bildwirkung

Auf den ersten Blick spiegelt das Gemälde eine vollständige Harmonie wider. Die Situation spielt sich am Meeresufer ab. Durch die übersichtlich positionierten Figuren ist der Blick auf das Meer, welches mit dem Himmel verschmilzt, uneingeschränkt möglich. Die Figuren zeigen drei zentrale Positionen an und können im Detail beobachtet werden. Es fällt nicht schwer das Gemälde zuerst in seinen Einzelteilen zu betrachten, um anschließend das Gesamtwerk zu verstehen. Der Blick richtet sich zunächst auf Venus, die nackt in einer großen Muschelhälfte steht. Durch ihre angehobenen Arme scheint es so, als würde sie fast schweben, was zu der Weichheit und Harmonie des Gesamtwerks beiträgt. Ihre rechte Hand hält sie vor ihre rechte Brust, während die linke Brust völlig frei liegt. Die Scham deckt sie mit ihrem Haar ab, während der Ostwind das restliche Haar zur Seite weht. Die Muschelhälfte in der Venus steht wird ans Ufer getrieben. Die weiße Wellenbewegung und der

¹ GOMBRICH, Ernst H. Die Geschichte der Kunst, Berlin 18. Aufl., 2021, S. 264.

Meeresschaum sind unterhalb der Muschel und auf der unteren linken Bildfläche deutlich sichtbar. Blickt man von der Muschel und den Wellenbewegungen auf die linke Seite, fällt zunächst der Windgott Zephyr ins Auge², der zusammen mit einer anderen Figur über dem Wasser schwebt. Mit anstrengender Körperhaltung pustet er den Wind aus seinem Mund, der die Muschel zusammen mit Venus ans Ufer bringt. Der Wind wird mit einem weißen Strahl aufgezeigt, welcher in Richtung der Venus verläuft. Schließlich kann der Akt der Hore oder Nymphe³ auf der rechten Bildseite nachvollzogen werden. Dort wartet ebendiese und deutet an Venus ein schönes und mit Blumen verziertes Gewand überzuziehen. In einer schwebenden Haltung und fixiertem Blick geht sie auf sie zu und streckt das in der Luft wehende Gewand nach ihr aus. Durch den trist wirkenden Hintergrund wird die Szene der Figuren deutlich hervorgehoben.

Der Wind nimmt nach der Venus eine der wichtigsten Rollen im Bild ein. Er zieht sich durch alle Figuren. Die Haare wehen, die Kleider und Gewänder flattern, Rosen fliegen in der Luft umher, das Meer rauscht und die Sträucher bewegen sich. Das verleiht der Darstellung eine Lebendigkeit. Die Muschel symbolisiert Fruchtbarkeit und Lust. Das Gemälde vereint Mythologie mit der Natur, Liebe und dem Leben, das gerade erwacht.

2.2 Die Landschaft

Die idealisierte Landschaft ist leicht düster dargestellt. Der farbliche Übergang des Meeres zum Himmel ist sanft gehalten und durch eine leichte Schattierung voneinander abgetrennt. Der graue Himmel über Zephyr und seiner Begleiterin dominiert, während er hinter Venus und der Nymphe heller wird und ganz verschwindet. Der dunkelbraune Boden am Ufer verschmilzt mit dem Wasser was an dem Schilfgewächs und den Wellen an der linken unteren Ecke zu sehen ist. Die Wellen am Ufer kommen durch die weißen wellenförmigen kurzen Linien und der dreieckigen Form gut zur Geltung, wirken jedoch zu künstlich. Im Gegensatz dazu

² Vgl. WARBURG, Aby Moritz, Sandro Botticellis „Geburt der Venus“ und „Frühling“, Eine Untersuchung über die Vorstellung von der Antike in der italienischen Frührenaissance, 1893, S.3-4, <https://archive.org/details/sandrobotticelli00warb/page/n13/mode/2up?view=theater>.

³ Vgl. GOMBRICH, 1995, S 264.

sorgt der Meeresschaum für eine natürlichere Darstellung. Die zahlreichen schwebenden Rosen zeigen keine starken Farbkontraste und passen sich mit ihren zarten hellrosa Blüten an die Farben der Figuren an. Die Rosen, als Blume der Liebe, signalisieren die Verbindung zu Venus. Kaum merkbar sind die angedeuteten Grashalme und Pflanzen, die nur einige natürliche Blattstrukturen aufweisen. Auf der rechten Seite stehen drei Bäume mit fast identischen Stämmen. Die obige rechte Ecke wird durch das dunkelgrüne Laub der Bäume und den ovalen Blättern fast vollständig ausgefüllt. Der Rest der Landschaft zeigt kleine Hügel, die nicht besonders eindrucksvoll wirken. Es sind lediglich die Übergänge zum Festland zu sehen, da der Rest der Landschaft von der Nymphe und dem Gewand verdeckt wird. Die Landschaft hebt sich deutlich von den farblichen Ausführungen, sowie in ihrem Detailreichtum von den Figuren ab. Dennoch trägt sie, gerade aufgrund ihrer tristen Erscheinung zum Thema des mythischen und geheimnisvollen bei.

2.3. Die Figuren

Die Figuren sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Die sanften Linien passen sich der zarten Farbgebung an. Die weichen Formen und Körperbewegungen zeigen jedoch Einflüsse des gotischen Stils. Der Hals der Venus ist unnatürlich lang und ihr herabhängender Arm ist unproportioniert und anatomisch unkorrekt. Die Schulter fällt so tief herab, dass sie keinen Übergang zeigt und ihre Fußhaltung passt nicht zu ihrer gebeugten Körperhaltung.

Sie hält eine Brust mit ihrem Arm verdeckt, während die zweite frei liegt. Vor ihre Scham hält sie ihre langen goldgelben Haare. Ihr rundliches Gesicht sieht den Betrachter freundlich und ein wenig sehnsüchtig an, während sie ihren Kopf leicht zur Seite neigt. Allerdings ist ihr Blick auch scheu und ein wenig ratlos, was nachvollziehbar ist, da sie gerade eben erst am Ufer angekommen zu sein scheint und noch nicht einmal den Boden betreten hat. Die neue und fremde Umgebung lässt sie zurückhaltend aufblicken. Ihre Mundwinkel sind nur leicht nach oben gezogen. Die schamhafte Pose und der leichte Hüftschwung der Venus betonen die Sensibilität und ihre eigene graziöse Schönheit genauso wie ihre makellos wirkende Haut.

Die anatomische Ungenauigkeit könnte damit erklärt werden, dass sie im Begriff ist, aus der Muschelhälfte raussteigen zu wollen, aber davon abgehalten wird. Die Annahme, kann damit erklärt werden, dass sie ihre Brust nicht verstecken will, sondern

lediglich ihre Hand an diese hält, weil sie verwundert oder betrübt ist. Das würde auch erklären, warum sie nur einen ihrer Brüste verdeckt. (Abb.2)

Mit ihrer Ankunft scheint sich alles düstere in den Hintergrund zu verflüchtigen und eine Magie auszubreiten. Ihre gelockten Haare sind feinsträhmig ausgearbeitet. Ihr Hautton unterscheidet sich kaum von der Weißen Farbe der Muschel und ergibt mit den goldgelben Haaren ein eigenes Zusammenspiel, fast so als wäre es eine eigene Welt, aus der sie gekommen ist. Ihre ganze Figur strahlt eine Ruhe und Friedlichkeit aus. Durch ihre Nacktheit wirkt sie unschuldig. Der halbherzige Versuch ihren Körper zu verdecken, lässt sie zugleich aufgeschlossen wirken.

Zephyr scheint mit voller Kraft in Richtung der Venus zu pusten. Er zeigt eine gespannte Haltung. Sein Gesichtsausdruck ist konzentriert und seine Augen sind fixiert auf sie. Sein weißer Windstrahl ist ein Ausdruck der Stärke, die er aufwenden muss, um sie ans Ufer zu treiben. Die aufgeblasenen Backen und die gerunzelte Stirn verdeutlichen das noch einmal. (Abb.3) Er ist mit einem blauen geschmeidigen Tuch umwickelt, womit sein Glied, die Oberarme und der Hals zugedeckt sind. Der Rest seines gebräunten Körpers ist entblößt. Das nicht alle Figuren nackt sind kann darauf hinweisen, dass Botticelli keine körperliche Liebe oder reine Oberflächlichkeit darstellen wollte, sondern neues Leben und Sinnlichkeit.

Die Figur in seinen Armen trägt ein braunes Tuch, welches sich farblich mehr der Landschaft anpasst, gerade durch die Goldakzente, die in ihrem Tuch, als auch zwischen den Gräsern vorhanden sind. Es scheint so, also ob ein Flügel über den beiden Figuren flattert, welcher ein Teil des Tuches sein könnte. Sie umschlingt Zephyr mit beiden Armen. Ihr Gesichtsausdruck wirkt gelähmt und starr. Ihr geöffneter Mund stößt einen Windhauch in Richtung der Venus aus. Ihre Haare zeigen einen braunen Haaransatz und die Farbe ihrer Haare ist eine Nuance dunkler als die der Venus. Ihre Hautfarbe ist blass und zeigt weiche Übergänge der einzelnen Körperformen auf. Auch ihre linke Brust ist nicht verdeckt.

Die Nymphe auf der rechten Bildseite ist vermutlich eine Göttin. Sie eilt graziös zur Venus herbei und möchte ihr ein rosarotes Gewand mit einem markanten Faltenwurf umlegen, welches mit kleinen dunklen, weißen und orangefarbenen Blüten bedeckt ist. Sie ist die einzige sehr bedeckt bekleidete Figur und zudem stark mit Blumen dekoriert. Ihr weißes Kleid ist mit kleinen violetten Blumen und grünen Stängel versehen. Der Glanz des Kleides und des Gewands lässt einen geschmeidigen und zarten Stoff wie Seide vermuten. Um ihre Hüfte trägt sie einen Gürtel aus Rosen und

um ihren Hals hängt eine Kette aus Blättern, die mehrfach um ihren Hals gebunden ist. Die Vielfalt der Blumen zeigt auch hier deutlich das Thema der Liebe und des aufblühenden Lebens.

Ihre Haare sind ungefähr eine Nuance dunkler als der der Venus und sind prachtvoll geflochten. Ein Teil der lockigen Haarpracht weht durch die Luft.

Ihre Körperhaltung ist leichtfüßig und deutet an, dass sie schwebend auf Venus zugeht. Ihr Gesichtsausdruck wirkt ernst.

Die Attribute der Nymphe, gerade die Blumen, lassen an Lebendigkeit und Liebe denken. Neues Leben entsteht, wenn die Natur aufblüht. Diese Eigenschaften passen mit denen der Muschel und der verkörperten Nacktheit überein und verdeutlichen die Geburt von etwas Neuem.

Die Linien der einzelnen Körperelemente fließen melodisch ineinander über. Alle Figuren haben die Gemeinsamkeit, dass sie schweben oder es andeuten. Auffällig ist, dass die Füße und Hände sehr präzise gemalt sind. Die eleganten Bewegungen und fließende Gewänder und Tücher bestärken die Harmonie und beleben die Natur.

2.4. Perspektive und Raum

Der Betrachter sieht aus der Nahaussicht in das Szenario hinein und kann das Geschehen aus der Nähe beobachten. Es ist eine räumliche Darstellung. Die zentralperspektivische Ansicht erzeugt einen tiefräumigen Blick bis ans Meeresende. Jedoch ist die Zentralperspektive, aufgrund der unproportionierten Figuren nur angedeutet. Das Meer nimmt ungefähr zwei Drittel der Bildfläche im Hintergrund ein und ist flächig gemalt. Die Körpergröße der Venus entspricht fast der Breite des ganzen Gemäldes.

Der Fluchtpunkte befinden sich am oberen Bildrand über dem Kopf der Venus. Und der Nymphe.

Der Betrachter nähert sich dem Geschehen von weitem auf Augenhöhe zu, so als ob er gerade den Raum betritt. Da die Personen schweben und eine genaue Abgrenzung zum Boden nicht erkennbar ist scheint die Perspektive schwammig.

Bei längerem Betrachten des Gemäldes und der Verbundenheit der Figuren zueinander scheint es so, dass sie Venus zwar körperlich sehr nahe zugewandt sind, es allerdings schwer ist zu deuten, ob die Szene eine tatsächliche Momentaufnahme

darstellt. Durch die fehlende Räumlichkeit ist nicht ersichtlich, wie weit die Entfernung Zephyrs von ihr oder der Nymphe ist. Genauso ist es mit dem Gewand, welches ihr umgelegt werden soll. Einmal scheint es so als ob die Figur der Nymphe vor Venus steht und ein anderes Mal rückt sie in den Hintergrund. So ist es auch mit dem Windgott und seiner Begleitung. Die übergroße Muschelhälfte erschwert die Sicht zusätzlich. Durch diese fehlende Räumlichkeit stehen nicht nur Venus, sondern alle Figuren im Mittelpunkt und verdeutlichen den engen Bezug zueinander.

Anders verhält es sich mit den Baumstämmen links unten auf der Bildseite. Sie weisen eine deutliche Raumperspektive und Tiefe aus.

Venus selbst scheint nicht mit den Figuren zu kommunizieren. Ihr Körper und Blick richten sich eher dem Betrachter zu. Ihr Blick könnte auch ins Leere gehen, so als ob ihr nicht bewusst ist, das Leben um sie herum entsteht.

2.5. Kolorit und Licht

Die Farbtöne der Figuren sind weich und übersichtlich aufgetragen. Es fällt keine Farbe aus dem Rahmen oder weist einen starken Kontrast auf. Botticellis Farbauswahl entspricht einer natürlichen Darstellung. Er verwendet Erdtöne für das Ufer und die Bäume, Grüntöne für die Pflanzen und Blautöne für das Wasser und den Himmel. Durch die Zurückhaltung von starken Tönen fließen die abgerundeten Körperflächen und Formen zu natürlich wirkenden Figuren zusammen. Goldene und gelbbraunliche Töne finden sich in den Haaren, den Baumkronen, am Ufer und an der Muschel.

Für den Hintergrund verwendet Botticelli kühle Blau- und Grüntöne, die sich an den Figuren wiedererkennen lassen. Zephyrs Tuch ist das Blau des Himmels und die braunen und grünen Töne des Tuches seiner Gefährtin finden sich im Boden und an den Bäumen wieder. Auffällig sind die Goldelemente unter den Füßen der Nymphe.

Bemerkenswert ist die Ausarbeitung der Kleidung. Im Gegensatz zu der einfachen Landschaft sind spielerische Verzierungen wie am Ärmel der Nymphe, die einen goldenen Reifen um ihren Arm trägt oder der Saum des rosaroten Gewandes, der mit einem filigranen goldenen Muster versehen ist.

Die weiße Muschel, sowie auch die Haut der Venus betonen ihre Reinheit und Unschuld. Die Schattierungen sind in bräunlichen Farbtönen eingearbeitet, sowohl in den Haaren und am Körper als auch auf dem Boden. Genauso sind an der Muschel

Schattierungen eingearbeitet

Eine Lichtquelle kommt nicht direkt zum Vorschein, sondern ist lediglich an der Meeresoberfläche an verschiedenen Stellen zu sehen. Sie befindet sich außerhalb des Gemäldes, vermutlich von westlicher Seite und erzeugt keine eindringliche Tiefe. Ein großer Kontrast zwischen Licht und Schatten ist nicht zu erkennen. Das Licht erhält besonders die linke Seite der Muschel und verschwindet hinter der Nymphe. Durch den Kontrast des Hintergrundes heben sich die Farben der Figuren strahlend heraus.

2.6. Der Ursprung

Die dargestellte Szene ist keine eigene Vorlage Botticellis. Der Homerische Hymnus an Aphrodite ist ihm bekannt gewesen. Ähnlichkeiten wie der Windhauch des Zephyrs, der sie auf einem schäumenden Meer vorantreibt, sind im Gemälde wiederzufinden. Die Wellen und der Meeresschaum unter der Muschel sind deutlich zu sehen, genauso wie der dargestellte Windhauch. Die Stelle im Gedicht an der die Horen sie aufnahmen und ihr göttliche Kleider anziehen bezieht sich auf das Gemälde und das prachtvolle Gewand.⁴

Eine andere Inspiration für das Gemälde kann die Dichtung „Stanze per la Giostra del Magnifico Giuliano di Piero de' Medici“ von Angelo Poliziano gewesen sein. Es weist sowohl Bezüge zum homerischen Hymnus als auch zum Gemälde auf. Einige Darstellungen aus dem Gemälde ähneln diesem Gedicht mehr. So wird beschrieben, dass mehrere Winde Venus ans Ufer treiben und der Wind in den weißen Gewändern der Horen spielt und ihr herabfallendes Haar kräuselt.⁵ Sowohl der Windhauch Zephyrs als auch der seiner Gefährtin sind abgebildet. Die Nymphe trägt ebenfalls ein weißes Kleid und hat gekräuseltes Haar. Doch sind diese Übereinstimmungen nicht exakt genug, um das Gedicht Polizianos als wahrscheinlichere Vorlage anzunehmen. Er beschreibt drei Horen, während sich auf der „Geburt der Venus“ nur eine befindet. Diese trägt zwar ein weißes Kleid, doch ist es zu auffallend mit Blumen verziert. Auch

⁴ WARBURG, 1893, S. 2-5,
<https://archive.org/details/sandrobotticelli00warb/page/n15/mode/2up?view=theater>.

⁵ Ebd., S.4.

der Blattschmuck um ihren Hals und der Rosengürtel weisen im Gemälde eine zu große Wichtigkeit und Bedeutung auf, (Abb.4) die bei Poliziano nicht vorkommen. Auch die Stellung der Venus ist spiegelverkehrt. Sie hält ihr linke Hand auf die linke Brust und die rechte verdeckt mit den Haaren ihre Scham.⁶

Dass die Abweichungen in den Gedichten oder die zu dem Gemälde eine bestimmte Bedeutung oder Sinn haben, kann mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden. Jedoch hat sich Botticelli an der Figur der Aphrodite im Homerischen Hymnus mehr orientiert.

Rosen werden zu Botticellis Lebzeiten der Jungfrau Maria als Attribut zugerechnet. Sie repräsentiert das Gegenteil des Charakters der Venus. Dass sich der Künstler entschied diese Blumen in das Gemälde miteinzubauen lässt vermuten, dass nicht das Thema der reinen körperliche Lust Stellung nimmt, sondern die Liebe über das Neugeborene Leben. Der Rosengürtel der Nymphe und ihre verhüllte Bekleidung spiegeln die Eigenschaften Marias ebenso wider. Der Wunsch nach einer Mischung aus mythischen Sagen und dem Christentum wäre denkbar.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich bei der „Geburt der Venus“ um eine Besonderheit handelt, da auf eine Darstellung aus der Bibel oder christlicher Figuren verzichtet wurde und es die Umdenkweise der Renaissance repräsentiert. Das Leben und die Neugeburt werden auf eine neue Weise durch antike Figuren und Sagen aufgezeigt. Der mythische Hintergrund in der Natur wirkt durch seine Farben ebenso lebendig wie die Figuren. Auch wenn diese anatomisch nicht richtig dargestellt sind, wirken sie durch ihre zarten und schwungvollen Bewegungen lebendig. Die Nacktheit steht für die Sinnlichkeit und das Schöne, genauso wie die Muschel, und symbolisieren Lust und Liebe. Die vielen Blumen und ihre Vielfalt lassen an das Aufblühen der Natur denken. Alle Eigenschaften werden miteinander zu neuem Leben vereint.

⁶ Ebd., S. 4.

3. Literaturverzeichnis

GOMBRICH, Ernst H. Die Geschichte der Kunst, Berlin, ^{18. Aufl.}2021, S. 263-264.

WARBURG, Aby Moritz, Sandro Botticellis „Geburt der Venus“ und „Frühling“, Eine Untersuchung über die Vorstellung von der Antike in der italienischen Frührenaissance, 1893, S. 1-5.

<https://archive.org/details/sandrobotticelli00warb/page/n13/mode/2up?view=theater>.

4. Abbildungsverzeichnis

Abb.1.: Freikon Uni Freiburg, Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/24694@1e47aeae-2c37-4029-8ce9-2d911ee7287c> (15.9.21), aus: ARGAN, G. C., Botticelli, Genf 1989. S. 93.

Abb.2.: Freikon Uni Freiburg, Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/24839@1e47aeae-2c37-4029-8ce9-2d911ee7287c> (15.9.21), aus: SCHUMACHER, Andreas, Botticelli- Bildnis, Mythos, Andacht, Frankfurt am Main 2009, Abb. 39.

Abb.3: Freikon Uni Freiburg, Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/58501@a95cd474-7c69-49b8-8afd-b6175e22d859> (15.9.21), aus: DEIMLING, B.: Botticelli, Köln 1993, S.50.

Abb.4: Freikon Uni Freiburg, Freiburg, <https://www.freikon.uni-freiburg.de/detail/12271@a15f21ef-6a86-4f51-a8b1-43fc9c951bc4> (15.9.21), aus: LIGHTBOWN, Ronald: Sandro Botticelli. Life and Work, New York 1989., 161, 56.